

Bericht zur Nutzung von Cloud-Diensten an Hochschulen

Thomas Schuster^{1,}

Jan Münchenberg^{3,}

¹Hochschule Pforzheim · ²Hochschule für Technik Stuttgart

³Hochschule Offenburg · ⁴Hochschule Albstadt-Sigmaringen

06. Februar 2026

Zusammenfassung

Die Working Group Green IT befasst sich im Rahmen der bwIT-Allianz für die Wissenschaft (bwIT-AW) mit dem Thema Green IT. Ziel ist es, die IT-Landschaft an Hochschulen und Universitäten energieeffizienter und ressourcenschonender zu gestalten. Im Bereich Cloud-Nutzung wurde eine Umfrage an den Hochschulen und Universitäten in Baden-Württemberg durchgeführt, um eine Übersicht zu erhalten, welche Cloud-Dienste aktuell genutzt werden. Diese Bestandsaufnahme dient als Grundlage für einen verbesserten Erfahrungsaustausch zwischen den Institutionen und ermöglicht die Identifikation von Synergiepotenzialen. Der vorliegende Bericht präsentiert die Ergebnisse der Umfrage mit detaillierten Analysen zur Nutzung von Cloud-Diensten, Landesdiensten und Hosting-Optionen. Die Daten wurden von 21 Hochschulen und 2 Universitäten erhoben und umfassen 23 Antworten zu insgesamt 41 Fragestellungen. Die Ergebnisse zeigen die aktuelle Cloud-Landschaft im Hochschulbereich und bieten Orientierung für strategische IT-Entscheidungen im Sinne einer nachhaltigen und effizienten Digitalisierung.

Schlüsselwörter: Cloud Computing, Green IT, Hochschule, Baden-Württemberg, IT-Infrastruktur, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Energieeffizienz

Lizenz: CC-BY-4.0

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Landesdienste	4
2.1	bwUniCluster	4
2.2	DACHS	5
2.3	bwCloud-OS	6
2.4	sds@hd	7
2.5	bwDataArchiv	8
2.6	bwSync&Share	8
2.7	bwIDM	10
3	Cloud-Services	12
3.1	Veranstaltungsmanagement	12
3.2	Prüfungsüberwachung	13
3.3	Sprachtraining	15
3.4	Plagiatsprüfung	17
3.5	Video-Streaming	19
3.6	Evaluation	21
3.7	Web-Hosting zentrale Website	23
3.8	Web-Hosting niederschwellige Angebote	25
3.9	Job-Börse	27
3.10	Bewerbermanagement	29
3.11	Wiki	31
3.12	UniNow	33
3.13	Maildienste	34
3.14	Mail-Sicherheit	36
3.15	Videokonferenzen	38
3.16	Evermood	41
3.17	TUTOOLIO	41
3.18	Kollaborationsboard	42
3.19	Office-Suite	45
3.20	Online-Wahlen	46
3.21	Prozessmodellierung	48
3.22	Raum- und Ressourcenbuchung	50
3.23	Zeiterfassung	52
3.24	Dokumentenmanagement	54
3.25	Bewerberportal	56
3.26	Zeugnismanager	58
3.27	Finanzmanagement	60
3.28	Reporting Finanzmanagement	62
3.29	Facility Management	64
3.30	Multifaktorauthentifizierung	66
3.31	Bandsicherung	68
3.32	Disk-Storage	70
3.33	Katalogmanagement	72
3.34	Publikationsserver	74

1 Einleitung

Im Rahmen einer wiederkehrenden Umfrage wird die Nutzung von Cloud-Diensten bei den Mitgliedern der IT-Allianz BW erhoben. Mit dieser Umfrage soll ermittelt werden, welche Mitglieder bereits Cloud-Dienste im Einsatz haben.

Ziele der Befragung:

- Aufzeigen bestehender Lösungen für eine mögliche Übernahme durch andere Hochschulen
- Erkennen, wo andere Hochschulen stehen, um ggf. gemeinsam Lösungen zu suchen und umzusetzen

Es sollten nur Dienste erfasst werden, die nicht in den Hochschulen betrieben werden – also keine „on premises“-Systeme. Beispiele für aufzuführende Dienste sind all solche, die in einem fremden Rechenzentrum betrieben werden (bspw. Amazon, Strato, Azure, Google, 1&1, Hetzner, aber ebenso Dienste des HSZ oder andere Landesdienste, die durch Hochschulen oder Universitäten für andere erbracht werden).

Insgesamt enthielt die Umfrage 72 Fragen. Das Ziel neben der Erfassung des Ist-Zustands ist es, gemeinsam Synergien zu erkennen und zu schöpfen. Um den Einstieg in neue Dienste zu erleichtern, wird daher auch publiziert, welche Hochschule bereits Nutzer eines Dienstes sind.

Dieser Bericht dokumentiert die Ergebnisse der [Umfrage zur Nutzung von Cloud-Diensten](#) an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Die Rohdaten werden aus dem Umfrage-System LimeSurvey exportiert und anschließend automatisiert aufbereitet: Python-Module generieren die Visualisierungen, die Webdarstellung sowie das vorliegende PDF-Dokument. Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über den Umfang der Erhebung und die automatische Datenverarbeitung.

Datenqualität und Abdeckung

Datenbasis:

- Teilnehmende: 23
- Analysierte Spalten: 162

Spalten-Erkennung:

- Erfolgreich zugeordnet: 91 von 162 (56.2%)
- Abgedeckte Fragen: 41 von 41

Erkannte Kategorien:

- service: 83 Spalten
- landesdienst: 7 Spalten
- service_complex: 1 Spalten

2 Landesdienste

Zusammenfassung: Von 7 analysierten Landesdiensten werden insgesamt 62 Nutzungen berichtet.

2.1 bwUniCluster

Nutzung: 8 von 23 Hochschulen (34.8%)

Die Nutzungsverteilung ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Landesdienst - bwUniCluster (Frage 7)

Nutzende:

- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- Hochschule Biberach
- Hochschule Reutlingen
- Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
- Hochschule für Technik Stuttgart
- Technische Hochschule Mannheim
- Technische Hochschule Ulm
- Universität Hohenheim

Antwortverteilung:

- Nein: 12

- Ja: 8
- N/A: 3

2.2 DACHS

Nutzung: 4 von 23 Hochschulen (17.4%)

Die Nutzungsverteilung ist in [Abbildung 2](#) dargestellt.

Abbildung 2: Landesdienst - DACHS (Frage 8)

Nutzende:

- Hochschule Reutlingen
- Hochschule für Technik Stuttgart
- Technische Hochschule Mannheim
- Technische Hochschule Ulm

Antwortverteilung:

- Nein: 16
- Ja: 4
- N/A: 3

2.3 bwCloud-OS

Nutzung: 11 von 23 Hochschulen (47.8%)

Die Nutzungsverteilung ist in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Landesdienst - bwCloud-OS (Frage 9)

Nutzende:

- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- Hochschule Biberach
- Hochschule Furtwangen
- Hochschule Pforzheim
- Hochschule der Medien Stuttgart
- Hochschule für Technik Stuttgart
- Pädagogische Hochschule Freiburg
- Pädagogische Hochschule Weingarten
- Technische Hochschule Mannheim
- Technische Hochschule Ulm
- Universität Hohenheim

Antwortverteilung:

- Ja: 11
- Nein: 9

- N/A: 3

2.4 sds@hd

Nutzung: 7 von 23 Hochschulen (30.4%)

Die Nutzungsverteilung ist in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4: Landesdienst - sds@hd (Frage 10)

Nutzende:

- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- Hochschule Biberach
- Hochschule Furtwangen
- Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
- Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
- Technische Hochschule Mannheim
- Universität Hohenheim

Antwortverteilung:

- Nein: 12
- Ja: 7
- N/A: 4

2.5 bwDataArchiv

Nutzung: 3 von 23 Hochschulen (13.0%)

Die Nutzungsverteilung ist in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5: Landesdienst - bwDataArchiv (Frage 11)

Nutzende:

- Hochschule Furtwangen
- Hochschule Pforzheim
- Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Antwortverteilung:

- Nein: 15
- N/A: 5
- Ja: 3

2.6 bwSync&Share

Nutzung: 20 von 23 Hochschulen (87.0%)

Die Nutzungsverteilung ist in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 6: Landesdienst - bwSync&Share (Frage 18)

Nutzende:

- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- Hochschule Biberach
- Hochschule Furtwangen
- Hochschule Pforzheim
- Hochschule Ravensburg-Weingarten
- Hochschule Reutlingen
- Hochschule der Medien Stuttgart
- Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
- Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd
- Hochschule für Technik Stuttgart
- Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtlingen-Geislingen
- Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl
- Pädagogische Hochschule Freiburg
- Pädagogische Hochschule Heidelberg
- Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
- Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
- Pädagogische Hochschule Weingarten
- Technische Hochschule Mannheim
- Technische Hochschule Ulm

- Universität Hohenheim

Antwortverteilung:

- Ja: 20
- N/A: 3
- Nein: 0

2.7 bwIDM

Nutzung: 9 von 23 Hochschulen (39.1%)

Die Nutzungsverteilung ist in Abbildung 7 dargestellt.

Abbildung 7: Landesdienst - bwIDM (Frage 37)

Nutzende:

- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- Hochschule der Medien Stuttgart
- Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
- Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd
- Pädagogische Hochschule Heidelberg
- Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
- Pädagogische Hochschule Weingarten

- Technische Hochschule Mannheim
- Universität Hohenheim

Antwortverteilung:

- Ja: 9
- Nein: 9
- N/A: 5

3 Cloud-Services

Zusammenfassung: 34 von 34 Service-Kategorien analysiert mit insgesamt 454 Antworten.

3.1 Veranstaltungsmanagement

Antworten: 11

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen Abbildung 8 und Abbildung 9 dargestellt.

Abbildung 8: Cloud-Service - Veranstaltungsmanagement: Nutzung (Frage 1)

Abbildung 9: Cloud-Service - Veranstaltungsmanagement: Provider/Hosting (Frage 1)

Genutzte Services:

- HISinOne: 6 Nutzungen (Hochschule Biberach, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Weingarten, Technische Hochschule Mannheim)
- Sonstiges: 2 Nutzungen (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Technische Hochschule Ulm)
- eveeno: 1 Nutzungen (Hochschule für Technik Stuttgart)
- Web-Untis: 1 Nutzungen (Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg)
- Starplan: 1 Nutzungen (Hochschule Furtwangen)

Sonstige Angaben:

- SAP SLCM: 1
- Google/Microsoft Kalender: 1

3.2 Prüfungsüberwachung

Antworten: 9

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen Abbildung 10 und Abbildung 11 dargestellt.

Services - Prüfungsüberwachung

Abbildung 10: Cloud-Service - Prüfungsüberwachung: Nutzung (Frage 2)

Provider - Prüfungsüberwachung

Abbildung 11: Cloud-Service - Prüfungsüberwachung: Provider/Hosting (Frage 2)

Genutzte Services:

- HISinOne-EXA: 6 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Hochschule Reutlingen, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Freiburg, Technische Hochschule Mannheim)
- HIS GX-POS: 2 Nutzungen (Hochschule für Technik Stuttgart, Pädagogische Hochschule Weingarten)
- Sonstiges: 1 Nutzungen (Technische Hochschule Ulm)

Sonstige Angaben:

- SAP SLcM: 1

3.3 Sprachtraining

Antworten: 5

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 12](#) und [Abbildung 13](#) dargestellt.

Services - Sprachtraining

Abbildung 12: Cloud-Service - Sprachtraining: Nutzung (Frage 3)

Abbildung 13: Cloud-Service - Sprachtraining: Provider/Hosting (Frage 3)

Genutzte Services:

- Speex: 3 Nutzungen (Hochschule für Technik Stuttgart, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl)
- Sonstiges: 2 Nutzungen (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Technische Hochschule Mannheim)

Sonstige Angaben:

- keinen: 1
- Keinen: 1

3.4 Plagiatsprüfung

Antworten: 13

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 14](#) und [Abbildung 15](#) dargestellt.

Services - Plagiatsprüfung

Abbildung 14: Cloud-Service - Plagiatsprüfung: Nutzung (Frage 4)

Abbildung 15: Cloud-Service - Plagiatsprüfung: Provider/Hosting (Frage 4)

Genutzte Services:

- Turnitin: 6 Nutzungen (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Hochschule Pforzheim, Hochschule für Technik Stuttgart, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Weingarten, Universität Hohenheim)
- Sonstiges: 3 Nutzungen (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Freiburg, Technische Hochschule Mannheim)
- PlagAware: 2 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg)
- Docoloc: 1 Nutzungen (Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl)
- PlagScan: 1 Nutzungen (Hochschule Furtwangen)

Sonstige Angaben:

- Ouriginal: 1
- diverse Dienste: 1
- Keinen: 1

3.5 Video-Streaming

Antworten: 14

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 16](#) und [Abbildung 17](#) dargestellt.

Services - Video-Streaming

Abbildung 16: Cloud-Service - Video-Streaming: Nutzung (Frage 5)

Abbildung 17: Cloud-Service - Video-Streaming: Provider/Hosting (Frage 5)

Genutzte Services:

- VIMP: 4 Nutzungen (Hochschule Furtwangen, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd)
- Sonstiges: 3 Nutzungen (Hochschule Biberach, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Weingarten)
- Panopto: 2 Nutzungen (Hochschule Reutlingen, Hochschule der Medien Stuttgart)
- YouTube: 2 Nutzungen (Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl)
- Vimeo: 2 Nutzungen (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Technische Hochschule Mannheim)
- MS Stream: 1 Nutzungen (Technische Hochschule Ulm)

Sonstige Angaben:

- div.: 1
- MS Stream und Vimeo: 1
- Open Cast via Moodle: 1

3.6 Evaluation

Antworten: 15

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen Abbildung 18 und Abbildung 19 dargestellt.

Abbildung 18: Cloud-Service - Evaluation: Nutzung (Frage 6)

Provider - Evaluation

Abbildung 19: Cloud-Service - Evaluation: Provider/Hosting (Frage 6)

Genutzte Services:

- evasys: 12 Nutzungen (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Hochschule Pforzheim, Hochschule Reutlingen, Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Hochschule für Technik Stuttgart, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Weingarten, Technische Hochschule Mannheim)
- Sonstiges: 3 Nutzungen (Hochschule Furtwangen, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd)

Sonstige Angaben:

- Bubbsoft: 1
- LimeSurvey: 1

3.7 Web-Hosting zentrale Website

Antworten: 12

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 20](#) und [Abbildung 21](#) dargestellt.

Services - Web-Hosting zentrale Website

Abbildung 20: Cloud-Service - Web-Hosting zentrale Website: Nutzung (Frage 12)

Abbildung 21: Cloud-Service - Web-Hosting zentrale Website: Provider/Hosting (Frage 12)

Genutzte Services:

- TYPO3: 10 Nutzungen (Hochschule Furtwangen, Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Hochschule für Technik Stuttgart, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Weingarten, Technische Hochschule Mannheim)
- Sonstiges: 2 Nutzungen (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl)

Sonstige Angaben:

- Wordpress: 1

3.8 Web-Hosting niederschwellige Angebote

Antworten: 5

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 22](#) und [Abbildung 23](#) dargestellt.

Abbildung 22: Cloud-Service - Web-Hosting niederschwellige Angebote: Nutzung (Frage 13)

Abbildung 23: Cloud-Service - Web-Hosting niederschwellige Angebote: Provider/Hosting (Frage 13)

Genutzte Services:

- WordPress: 2 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule für Technik Stuttgart)
- Individuell: 2 Nutzungen (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg)
- Sonstiges: 1 Nutzungen (Technische Hochschule Mannheim)

Sonstige Angaben:

- nur Typo3: 1

3.9 Job-Börse

Antworten: 8

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 24](#) und [Abbildung 25](#) dargestellt.

Services - Job-Börse

Abbildung 24: Cloud-Service - Job-Börse: Nutzung (Frage 14)

Abbildung 25: Cloud-Service - Job-Börse: Provider/Hosting (Frage 14)

Genutzte Services:

- JobTeaser: 7 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Furtwangen, Hochschule Pforzheim, Hochschule Reutlingen, Hochschule für Technik Stuttgart, Technische Hochschule Mannheim, Universität Hohenheim)
- Sonstiges: 1 Nutzungen (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd)

Hosting/Betrieb:

- JobTeaser: 7

3.10 Bewerbermanagement

Antworten: 16

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen Abbildung 26 und Abbildung 27 dargestellt.

Services - Bewerbermanagement

Abbildung 26: Cloud-Service - Bewerbermanagement: Nutzung (Frage 15)

Provider - Bewerbermanagement

Abbildung 27: Cloud-Service - Bewerbermanagement: Provider/Hosting (Frage 15)

Genutzte Services:

- B-ITE: 12 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Pforzheim, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für Technik Stuttgart, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Technische Hochschule Mannheim, Universität Hohenheim)
- Sonstiges: 4 Nutzungen (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Hochschule Furtwangen, Pädagogische Hochschule Freiburg, Technische Hochschule Ulm)

Sonstige Angaben:

- REXX für Personal; APP für Studis: 1
- SAP SLcM: 1
- Mobility Online: 1

3.11 Wiki

Antworten: 5

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 28](#) und [Abbildung 29](#) dargestellt.

Abbildung 28: Cloud-Service - Wiki: Nutzung (Frage 16)

Abbildung 29: Cloud-Service - Wiki: Provider/Hosting (Frage 16)

Genutzte Services:

- Sonstiges: 3 Nutzungen (Hochschule Biberach, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Technische Hochschule Mannheim)
- HSZ: 1 Nutzungen (Hochschule Ravensburg-Weingarten)
- Confluence: 1 Nutzungen (Hochschule Furtwangen)

Sonstige Angaben:

- Teams und SharePoint Online: 1
- Microsoft Sharepoint Online: 1
- Keinen: 1

3.12 UniNow

Antworten: 23

Die Verteilung ist in [Abbildung 30](#) dargestellt.

Services - UniNow

Abbildung 30: Cloud-Service - UniNow: Nutzung (Frage 17)

Genutzte Services:

- Ja: 12 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Pforzheim, Hochschule Reutlingen, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Hochschule für Technik Stuttgart, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Weingarten, Technische Hochschule Mannheim, Technische Hochschule Ulm)
- Nein: 6 Nutzungen (Hochschule Furtwangen, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Heidelberg)
- N/A: 5 Nutzungen (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, Universität Hohenheim)

3.13 Maildienste

Antworten: 7

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 31](#) und [Abbildung 32](#) dargestellt.

Services - Maildienste

Abbildung 31: Cloud-Service - Maildienste: Nutzung (Frage 19)

Abbildung 32: Cloud-Service - Maildienste: Provider/Hosting (Frage 19)

Genutzte Services:

- Sonstiges: 4 Nutzungen (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Weingarten, Technische Hochschule Mannheim)
- Microsoft Exchange Online: 3 Nutzungen (Hochschule Reutlingen, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Heidelberg)

Sonstige Angaben:

- Exchange Hyperid: 1
- Horde: 1
- OpenExchange GWDG (für Studierende): 1

3.14 Mail-Sicherheit

Antworten: 12

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 33](#) und [Abbildung 34](#) dargestellt.

Services - Mail-Sicherheit

Abbildung 33: Cloud-Service - Mail-Sicherheit: Nutzung (Frage 20)

Abbildung 34: Cloud-Service - Mail-Sicherheit: Provider/Hosting (Frage 20)

Genutzte Services:

- BelWü: 7 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Weingarten)
- DFNMailSupport: 4 Nutzungen (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Hochschule Furtwangen, Hochschule Pforzheim, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd)
- Sonstiges: 1 Nutzungen (Hochschule Reutlingen)

Sonstige Angaben:

- Microsoft EOP: 1

3.15 Videokonferenzen

Antworten: 30

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 35](#) und [Abbildung 36](#) dargestellt.

Services - Videokonferenzen

Abbildung 35: Cloud-Service - Videokonferenzen: Nutzung (Frage 21)

Abbildung 36: Cloud-Service - Videokonferenzen: Provider/Hosting (Frage 21)

Genutzte Services:

- Microsoft Teams: 10 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Pforzheim, Hochschule Reutlingen, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Technische Hochschule Ulm, Universität Hohenheim)
- ZoomX: 8 Nutzungen (Hochschule Furtwangen, Hochschule Reutlingen, Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Hochschule für Technik Stuttgart, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Weingarten, Universität Hohenheim)
- Zoom: 5 Nutzungen (Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd)
- Cisco Webex: 4 Nutzungen (Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Technische Hochschule Mannheim, Universität Hohenheim)
- BBB: 2 Nutzungen (Hochschule Ravensburg-Weingarten, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg)
- Alfaview: 1 Nutzungen (Hochschule Pforzheim)

Provider:

- Telekom: 6
- Zoom: 4
- Microsoft: 3

3.16 Evermood

Antworten: 23

Die Verteilung ist in Abbildung 37 dargestellt.

Abbildung 37: Cloud-Service - Evermood: Nutzung (Frage 22)

Genutzte Services:

- Nein: 19 Nutzungen (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Hochschule Biberach, Hochschule Furtwangen, Hochschule Pforzheim, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Hochschule Reutlingen, Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Weingarten, Technische Hochschule Mannheim, Technische Hochschule Ulm, Universität Hohenheim)
- N/A: 3 Nutzungen (Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim)
- Ja: 1 Nutzungen (Hochschule für Technik Stuttgart)

3.17 TUTOOLIO

Antworten: 23

Die Verteilung ist in Abbildung 38 dargestellt.

Abbildung 38: Cloud-Service - TUTOOLIO: Nutzung (Frage 23)

Genutzte Services:

- Nein: 19 Nutzungen (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Hochschule Biberach, Hochschule Furtwangen, Hochschule Pforzheim, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Hochschule Reutlingen, Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Weingarten, Technische Hochschule Mannheim, Technische Hochschule Ulm, Universität Hohenheim)
- N/A: 3 Nutzungen (Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim)
- Ja: 1 Nutzungen (Hochschule für Technik Stuttgart)

3.18 Kollaborationsboard

Antworten: 27

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen Abbildung 39 und Abbildung 40 dargestellt.

Services - Kollaborationsboard

Abbildung 39: Cloud-Service - Kollaborationsboard: Nutzung (Frage 24)

Provider - Kollaborationsboard

Abbildung 40: Cloud-Service - Kollaborationsboard: Provider/Hosting (Frage 24)

Genutzte Services:

- Microsoft Teams: 9 Nutzungen (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Hochschule Biberach, Hochschule Reutlingen, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Technische Hochschule Ulm, Universität Hohenheim)
- ConceptBoard: 5 Nutzungen (Hochschule Furtwangen, Hochschule für Technik Stuttgart, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtlingen-Geislingen, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Universität Hohenheim)
- Microsoft SharePoint: 5 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Reutlingen, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Technische Hochschule Ulm)
- Miro: 3 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Universität Hohenheim)
- Canvas: 2 Nutzungen (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtlingen-Geislingen, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg)
- Webex: 2 Nutzungen (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Technische Hochschule Mannheim)
- Collaboard: 1 Nutzungen (Hochschule Pforzheim)

Provider:

- Microsoft: 8

- Conceptboard Cloud Service GmbH: 3
- Miro: 3

3.19 Office-Suite

Antworten: 19

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen Abbildung 41 und Abbildung 42 dargestellt.

Abbildung 41: Cloud-Service - Office-Suite: Nutzung (Frage 25)

Abbildung 42: Cloud-Service - Office-Suite: Provider/Hosting (Frage 25)

Genutzte Services:

- Microsoft 365 (ehem. Office 365): 10 Nutzungen (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Hochschule Biberach, Hochschule Pforzheim, Hochschule Reutlingen, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Technische Hochschule Ulm, Universität Hohenheim)
- Adobe Creative Cloud: 9 Nutzungen (Hochschule Pforzheim, Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Hochschule für Technik Stuttgart, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Weingarten, Universität Hohenheim)

Provider:

- KIT (bwSync&Share): 10
- Microsoft: 10
- Adobe: 9

3.20 Online-Wahlen

Antworten: 11

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 43](#) und [Abbildung 44](#) dargestellt.

Services - Online-Wahlen

Abbildung 43: Cloud-Service - Online-Wahlen: Nutzung (Frage 26)

Abbildung 44: Cloud-Service - Online-Wahlen: Provider/Hosting (Frage 26)

Genutzte Services:

- Polyas: 6 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Furtwangen, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Technische Hochschule Mannheim, Universität Hohenheim)
- ElectricPaper: 5 Nutzungen (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Hochschule Reutlingen, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd)

3.21 Prozessmodellierung

Antworten: 6

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 45](#) und [Abbildung 46](#) dargestellt.

Services - Prozessmodellierung

Abbildung 45: Cloud-Service - Prozessmodellierung: Nutzung (Frage 27)

Abbildung 46: Cloud-Service - Prozessmodellierung: Provider/Hosting (Frage 27)

Genutzte Services:

- BICcloud: 3 Nutzungen (Hochschule Biberach, Technische Hochschule Mannheim, Universität Hohenheim)
- SAP Signavio: 2 Nutzungen (Hochschule Furtwangen, Technische Hochschule Ulm)
- Bpanda: 1 Nutzungen (Hochschule Pforzheim)

3.22 Raum- und Ressourcenbuchung

Antworten: 12

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 47](#) und [Abbildung 48](#) dargestellt.

Services - Raum- und Ressourcenbuchung

Abbildung 47: Cloud-Service - Raum- und Ressourcenbuchung: Nutzung (Frage 28)

Provider - Raum- und Ressourcenbuchung

Abbildung 48: Cloud-Service - Raum- und Ressourcenbuchung: Provider/Hosting (Frage 28)

Genutzte Services:

- LSF: 4 Nutzungen (Hochschule für Technik Stuttgart, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Weingarten)
- Sonstiges: 3 Nutzungen (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtlingen-Geislingen, Technische Hochschule Mannheim, Technische Hochschule Ulm)
- HISinOne: 2 Nutzungen (Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd)
- Web-Untis: 1 Nutzungen (Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg)
- Microsoft Exchange: 1 Nutzungen (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd)
- Starplan: 1 Nutzungen (Hochschule Furtwangen)

Sonstige Angaben:

- NEO: 1
- SAP SLcM: 1
- Eigene Lösung: 1

3.23 Zeiterfassung

Antworten: 7

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 49](#) und [Abbildung 50](#)

dargestellt.

Abbildung 49: Cloud-Service - Zeiterfassung: Nutzung (Frage 29)

Abbildung 50: Cloud-Service - Zeiterfassung: Provider/Hosting (Frage 29)

Genutzte Services:

- Sonstiges: 6 Nutzungen (Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Weingarten, Technische Hochschule Mannheim, Technische Hochschule Ulm)
- AIDA: 1 Nutzungen (Hochschule Pforzheim)

Sonstige Angaben:

- QISZEB: 1
- ZEB: 1
- Averro: 1

3.24 Dokumentenmanagement

Antworten: 12

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 51](#) und [Abbildung 52](#) dargestellt.

Services - Dokumentenmanagement

Abbildung 51: Cloud-Service - Dokumentenmanagement: Nutzung (Frage 30)

Provider - Dokumentenmanagement

Abbildung 52: Cloud-Service - Dokumentenmanagement: Provider/Hosting (Frage 30)

Genutzte Services:

- filero: 7 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Furtwangen, Hochschule Pforzheim, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Pädagogische Hochschule Heidelberg)
- Sonstiges: 5 Nutzungen (Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für Technik Stuttgart, Pädagogische Hochschule Freiburg, Technische Hochschule Mannheim, Technische Hochschule Ulm)

Sonstige Angaben:

- d3: 1
- sharepoint: 1
- d.velop: 1

3.25 Bewerberportal

Antworten: 17

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 53](#) und [Abbildung 54](#) dargestellt.

Services - Bewerberportal

Abbildung 53: Cloud-Service - Bewerberportal: Nutzung (Frage 31)

Provider - Bewerberportal

Abbildung 54: Cloud-Service - Bewerberportal: Provider/Hosting (Frage 31)

Genutzte Services:

- BITE: 13 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Pforzheim, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Hochschule Reutlingen, Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für Technik Stuttgart, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Technische Hochschule Mannheim, Universität Hohenheim)
- Haufe Umantis: 3 Nutzungen (Hochschule Furtwangen, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Technische Hochschule Ulm)
- REXX: 1 Nutzungen (Pädagogische Hochschule Freiburg)

3.26 Zeugnismanager

Antworten: 8

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 55](#) und [Abbildung 56](#) dargestellt.

Services - Zeugnismanager

Abbildung 55: Cloud-Service - Zeugnismanager: Nutzung (Frage 32)

Abbildung 56: Cloud-Service - Zeugnismanager: Provider/Hosting (Frage 32)

Genutzte Services:

- Haufe Umantis: 6 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Furtwangen, Hochschule Pforzheim, Hochschule der Medien Stuttgart, Technische Hochschule Mannheim, Technische Hochschule Ulm)
- Sonstiges: 2 Nutzungen (Hochschule Ravensburg-Weingarten, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd)

Sonstige Angaben:

- lokale Lösung: 1
- Verlingo: 1

3.27 Finanzmanagement

Antworten: 20

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 57](#) und [Abbildung 58](#) dargestellt.

Services - Finanzmanagement

Abbildung 57: Cloud-Service - Finanzmanagement: Nutzung (Frage 33)

Abbildung 58: Cloud-Service - Finanzmanagement: Provider/Hosting (Frage 33)

Genutzte Services:

- HIS-ERP@HSZ: 9 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Weingarten, Technische Hochschule Ulm)
- HIS: 7 Nutzungen (Hochschule Furtwangen, Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für Technik Stuttgart, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Technische Hochschule Mannheim)
- SAP / BITBW: 3 Nutzungen (Hochschule Pforzheim, Hochschule Reutlingen, Universität Hohenheim)
- SAP-FI: 1 Nutzungen (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

3.28 Reporting Finanzmanagement

Antworten: 18

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 59](#) und [Abbildung 60](#) dargestellt.

Services - Reporting Finanzmanagement

Abbildung 59: Cloud-Service - Reporting Finanzmanagement: Nutzung (Frage 34)

Provider - Reporting Finanzmanagement

Abbildung 60: Cloud-Service - Reporting Finanzmanagement: Provider/Hosting (Frage 34)

Genutzte Services:

- SuperX@HSZ: 7 Nutzungen (Hochschule Furtwangen, Hochschule Pforzheim, Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd)
- SuperX: 4 Nutzungen (Hochschule für Technik Stuttgart, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Technische Hochschule Mannheim, Technische Hochschule Ulm)
- HIS-BI@HSZ: 4 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Pädagogische Hochschule Weingarten)
- HIS: 1 Nutzungen (Pädagogische Hochschule Freiburg)
- SAP /BITBW: 1 Nutzungen (Hochschule Reutlingen)
- HIS / HSZ: 1 Nutzungen (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd)

3.29 Facility Management

Antworten: 12

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 61](#) und [Abbildung 62](#) dargestellt.

Services - Facility Management

Abbildung 61: Cloud-Service - Facility Management: Nutzung (Frage 35)

Provider - Facility Management

Abbildung 62: Cloud-Service - Facility Management: Provider/Hosting (Frage 35)

Genutzte Services:

- HIS-BAU: 7 Nutzungen (Hochschule Furtwangen, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Weingarten)
- Morada: 4 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Pforzheim, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtlingen-Geislingen, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd)
- Sonstiges: 1 Nutzungen (Technische Hochschule Mannheim)

Sonstige Angaben:

- Excel: 1

3.30 Multifaktorauthentifizierung

Antworten: 12

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 63](#) und [Abbildung 64](#) dargestellt.

Services - Multifaktorauthentifizierung

Abbildung 63: Cloud-Service - Multifaktorauthentifizierung: Nutzung (Frage 36)

Abbildung 64: Cloud-Service - Multifaktorauthentifizierung: Provider/Hosting (Frage 36)

Genutzte Services:

- Microsoft Azure: 6 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Furtwangen, Hochschule Reutlingen, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Hochschule für Technik Stuttgart, Technische Hochschule Ulm)
- Cisco: 3 Nutzungen (Hochschule Pforzheim, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Weingarten)
- Sonstiges: 2 Nutzungen (Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Technische Hochschule Mannheim)
- PrivacyIdea: 1 Nutzungen (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen)

Sonstige Angaben:

- verschieden: 1
- Keinen: 1

3.31 Bandsicherung

Antworten: 8

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 65](#) und [Abbildung 66](#) dargestellt.

Services - Bandsicherung

Abbildung 65: Cloud-Service - Bandsicherung: Nutzung (Frage 38)

Abbildung 66: Cloud-Service - Bandsicherung: Provider/Hosting (Frage 38)

Genutzte Services:

- Veeam: 3 Nutzungen (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtlingen-Geislingen, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Weingarten)
- bacula: 2 Nutzungen (Hochschule Reutlingen, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg)
- Tivoli: 1 Nutzungen (Universität Hohenheim)
- NetApp: 1 Nutzungen (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd)
- Sonstiges: 1 Nutzungen (Technische Hochschule Mannheim)

Sonstige Angaben:

- Rubrik, Cloudian: 1

3.32 Disk-Storage

Antworten: 5

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 67](#) und [Abbildung 68](#) dargestellt.

Abbildung 67: Cloud-Service - Disk-Storage: Nutzung (Frage 39)

Abbildung 68: Cloud-Service - Disk-Storage: Provider/Hosting (Frage 39)

Genutzte Services:

- Sonstiges: 3 Nutzungen (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Technische Hochschule Mannheim)
- NetApp Snapmirror: 2 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule für Technik Stuttgart)

Provider:

- Uni Tübingen: 3
- Sonstiges: 1
- Uni Ulm: 1

3.33 Katalogmanagement

Antworten: 17

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 69](#) und [Abbildung 70](#) dargestellt.

Services - Katalogmanagement

Abbildung 69: Cloud-Service - Katalogmanagement: Nutzung (Frage 40)

Provider - Katalogmanagement

Abbildung 70: Cloud-Service - Katalogmanagement: Provider/Hosting (Frage 40)

Genutzte Services:

- ADIS: 16 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Furtwangen, Hochschule Pforzheim, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Hochschule Reutlingen, Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Pädagogische Hochschule Freiburg, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Weingarten, Technische Hochschule Mannheim)
- Sonstiges: 1 Nutzungen (Universität Hohenheim)

Sonstige Angaben:

- K10plus: 1

3.34 Publikationsserver

Antworten: 12

Die Nutzungsverteilung und Provider-Übersicht sind in den Diagrammen [Abbildung 71](#) und [Abbildung 72](#) dargestellt.

Services - Publikationsserver

Abbildung 71: Cloud-Service - Publikationsserver: Nutzung (Frage 41)

Abbildung 72: Cloud-Service - Publikationsserver: Provider/Hosting (Frage 41)

Genutzte Services:

- OPUS: 12 Nutzungen (Hochschule Biberach, Hochschule Furtwangen, Hochschule Pforzheim, Hochschule Reutlingen, Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Hochschule für Technik Stuttgart, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule Weingarten, Technische Hochschule Mannheim)